

O'ZBEKISTONDA AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Qayimov Maxsud

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272898>

Annotatsiya. Axborot xavfsizligi va kiberxujumlarning oldini olish masalalari global miqyosda dolzarb muammo bo'lib, O'zbekiston ham ushbu tahdidlarga qarshi kurashda faol siyosat yuritmoqda. Tezida O'zbekiston hukumati tomonidan kiberxujumlarga qarshi kurashish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar, strategiyalar va texnologik yangiliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlari: axborot tizimi, axborot xavfsizligi, axborot massivlari, ma'lumotlar bazalari, texnika va texnologiyalar, Internet tarmog'i, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar

Axborot tizimi(AT) — axborotni saqlash, qidirish va qayta ishlash uchun mo'ljallangan, axborotni ta'minlovchi va tarqatuvchi(ISO/IEC 2382:2015) hamda tegishli tashkiliy resurslar (inson, texnik, moliyaviy va boshqalar) tizimidir.

Axborot tizimi axborotga ehtiyojmand odamlarni o'z vaqtida to'g'ri ma'lumot bilan ta'minlash, ya'ni ma'lum bir predmet doirasidagi aniq axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish, axborot tizimlarining faoliyat ko'rsatish natijasi esa axborot mahsulotlari — hujjatlar, axborot massivlari, ma'lumotlar bazalari va axborot xizmatlaridir.

Axborot xavfsizligi – bu axborotni ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, yo'qotish yoki tarqatishdan himoya qilish tizimi. Bu uchta asosiy tamoyil asosida quriladi:

- Maxfiylik (Confidentiality) – faqat vakolatli shaxslar axborotga kira olishi kerak;
- Yaxlitlik (Integrity) – ma'lumotlar o'zgartirilmagan va ishonchli bo'lishi kerak;
- Mavjudlik (Availability) – axborot zarur vaqtda mavjud bo'lishi kerak.

Axborot xavfsizligi (inglizcha: *Information Security*, shuningdek, inglizcha: *InfoSec*) — *axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib olish yoki yo'q qilishning oldini olish amaliyotidir.* Ushbu universal *kontseptsiya ma'lumotlar* qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar (masalan, elektron yoki, jismoniy) amal qiladi. Axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi ma'lumotlarning konfidensialligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli, qo'llashning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan himoya qilishdir. Bunga, birinchi navbatda, asosiy vositalar va nomoddiy

aktivlar, tahdid manbalari, zaifliklar, potensial ta'sirlar va mavjud xavflarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlaydigan ko'p bosqichli xavflarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Bu jarayon xavflarni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga olib boriladi.

Bugun dunyo shiddat bilan rivojlanayotgan, har qadamda yangidan yangi texnologiyalar, innovatsion ixtirolar hayotimizga kirib kelayotgan zamonda yashamoqdamiz. Dunyoning istalgan tomonida sodir bo'layotgan voqea-hodisalardan soniyalar ichida xabardor bo'lish so'nggi yillarda hech kimning hayratiga sazovor bo'lmayapti. Chunki, XXI asr insoniyat tarixiga texnika va texnologiyalarning rivojlangan asri sifatida kirib keldi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, axborot texnologiyalari rivojlangani sayin, insoniyatning axborotga bo'lgan extiyoji ham oshib bormoqda. Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, shu bilan birga butunjahon Internet tarmog'idan keng foydalanish, kundalik hayotimizning bir qismini tashkil etib, xizmat ko'rsatish, ilm-fan, talim sohasi va har bir insonning fikrlash tarziga ijobiy tasir ko'rsatmoqda. Axborotlashtirish, bu umumjahon jarayon bo'lib, taraqqiy etgan mamlakatlarning jahon bozoridagi peshqadamligi, iqtisodiy o'sishi va milliy xavfsizligini tamin etadi. Globallashuv davri ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda dunyo mamlakatlari bilan o'zaro bog'liqlik, masofa va vaqt tanlamas axborotning keng yoyilishi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va undan g'arazli maqsadlarda foydalanish singari salbiy holatlarning kundalik hayotimizga kirib kelishi, har bir davlat oldiga axborot va axborot texnologiyalari orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy hatti-harakatlarga jiddiy e'tibor qaratish lozim ekanligini taqozo etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi yigirma yillikda dunyodagi ko'plab mamlakatlar qonunchiligida, xalqaro huquq sohasida kompyuter jinoyatlarini oldini olish va kiber-fazoda kiberxavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalaga aylandi. Axborot xavfsizligi sohasidagi jinoyatlarni tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, ushbu sohada jinoyatchilikni amalga oshirish jinoyat qonunchiligidagi boshqa jinoyatlardan shiddatligi, o'zidan iz qoldirmaslikning yetarlicha imkoniyatlariga egaligi, jinoyatni sodir etuvchi shaxsdan jinoyatga doir yuqori darajadagi aqliy salohiyatni talab etishi bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu jinoyatlarning rivojlanib borishi insoniyatning so'nggi yillarda internet tarmog'idan foydalanish ko'lamining kengayib borishi bilan asoslanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yil boshida 5,1 milliarddan ortiq inson bu tarmoqning faol foydalanuvchisi deb topilgan. Bu 2022 yilga nisbatan 7 foizga ko'pdir.

Tahlillar, dunyoda internet tarmog'idan foydalanuvchilarning 26,5 foizini 10-24 yoshdagilar, 26,7 foizini 25-34 yoshdagilar tashkil etishni ko'rsatdi.

So'nggi yillarda O'zbekiston axborot xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator qonuniy, institutsional va texnik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Huquqiy asoslar

- "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun
- "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun
- 2020 yilda tasdiqlangan Kiberxavfsizlik konsepsiyasi

Maxsus tashkilotlar

- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
- Kiberxavfsizlik markazi
- Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi

Texnik choralar

- Antivirus dasturlar va xavfsizlik devorlaridan foydalanish
- Kirishni nazorat qilish tizimlari (biometriya, parollar)
- Serverlar va ma'lumotlar bazalarini shifrlash

Oliy ta'lim muassasalari va texnikumlarda IT mutaxassislarini tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa, kiberxavfsizlik sohasida malaka oshirish kurslari faoliyat yuritmoqda.

Aksariyat rivojlanayotgan davlatlar kabi, O'zbekistonda ham bu sohada ayrim muammolar mavjud:

- Kiberxavfsizlik mutaxassislarining yetishmasligi
- Xavfsizlik madaniyatining past darajada bo'lishi
- Mahalliy dasturiy mahsulotlar sonining kamligi

Tavsiyalar:

- Aholi orasida raqamli savodxonlikni oshirish
- Xalqaro tajriba asosida kiberxavfsizlik siyosatini takomillashtirish
- Mahalliy dasturchi va IT kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, O'zbekistonda axborot tizimlari va ularning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar – raqamli taraqqiyotga yo'l ochib beradi. Zamonaviy texnologiyalar xavfsiz bo'lgandagina ular to'liq foyda keltiradi. Shuning uchun davlat, jamiyat va har bir fuqaro bu masalaga jiddiy yondashishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Tursunov, A.Rasulev. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish – bu borada kadrlar tayyorlashning muhim masalalari. // "Postda" gazetasi. № 8(4494) 2023 yil 28-fevral.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni.

Lex.uz

3. <file:///C:/Users/user/Downloads/Ilm-fan+3033.pdf>